

Received-Makale Geliş Tarihi 29.01.2026
Published-Yayınlanma Tarihi 28.02.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (128),399-404

Research Article/Araştırma Makalesi
[10.5281/zenodo.18818742](https://doi.org/10.5281/zenodo.18818742)

Büşra Çankaya

<https://orcid.org/0000-0002-1290-3894>

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/054xkpr46>

Prof. Dr. Sönmez Girgin

<https://orcid.org/0000-0003-0290-2721>

Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara/ TÜRKİYE / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/054xkpr46>

Sanal Laboratuvar Uygulamaları Kullanımının 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

The Impact of Virtual Laboratory Applications on Seventh-Grade Students' Attitudes toward Science

ÖZET

Son yıllarda eğitimde teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte Fen Bilimleri derslerinde sanal laboratuvar uygulamalarının kullanımı giderek önem kazanmaktadır. Sanal laboratuvarlar, gerçek laboratuvar ortamlarının bilgisayar destekli simülasyonlar aracılığıyla sunulmasını sağlayarak öğrencilerin deney yapma, gözlemleme ve sonuç çıkarma süreçlerine aktif katılımını desteklemektedir. Zaman, maliyet, donanım yetersizliği ve güvenlik gibi sınırlılıkların bulunduğu durumlarda etkili bir alternatif sunan bu uygulamalar, deneylerin tekrar edilebilmesine ve bireysel öğrenme hızına uygun çalışılmasına olanak tanımaktadır. Bu araştırmanın amacı, sanal laboratuvar uygulamalarının 7. sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersine yönelik tutumları üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışma, 2024–2025 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Şanlıurfa il merkezinde bir devlet okulunda öğrenim gören toplam 60 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada biri kontrol grubu, ikisi deney grubu olmak üzere üç grup yer almış; kontrol grubunda dersler yapılandırıcı öğretim yaklaşımına göre işlenirken, deney gruplarında EBA ve PhET sanal laboratuvar uygulamaları kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Balım, Sucuoğlu ve Aydın (2009) tarafından geliştirilen Fen Bilimlerine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmış; verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, Shapiro-Wilk normallik testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey HSD testi uygulanmıştır. Araştırma bulguları, sanal laboratuvar uygulamalarının öğrencilerin Fen Bilimleri dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde ve anlamlı düzeyde artırdığını, ayrıca PhET simülasyonlarının EBA uygulamalarına kıyasla daha yüksek tutum puanları sağladığını ortaya koymuştur. Bu sonuçlar, sanal laboratuvar uygulamalarının Fen Bilimleri derslerinde etkili bir öğretim aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Sanal Laboratuvar, Fen Bilimleri, Tutum

ABSTRACT

In recent years, with the widespread integration of technology in education, the use of virtual laboratory applications in science education has gained increasing importance. Virtual laboratories present real laboratory environments through computer-based simulations, enabling students to actively participate in experimental processes such as conducting experiments, making observations, and drawing conclusions. These applications offer an effective alternative in situations where limitations such as time constraints, high costs, insufficient equipment, and safety concerns exist, while also allowing experiments to be repeated and adapted to individual learning paces.

The purpose of this study is to examine the effects of virtual laboratory applications on seventh-grade students' attitudes toward the science course. The study was conducted during the spring semester of the 2024–2025 academic year with a total of 60 students enrolled in a public middle school located in the city center of Şanlıurfa, Türkiye. The research employed a three-group experimental design consisting of one control group and two experimental groups. While the lessons in the control group were conducted based on the constructivist teaching approach, the experimental groups received instruction through EBA and PhET virtual laboratory applications.

Data were collected using the Science Attitude Scale developed by Balım, Sucuoğlu, and Aydın (2009). The data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation), the Shapiro–Wilk test for normality, one-way analysis of variance (ANOVA), and the Tukey HSD post hoc test. The findings revealed that virtual laboratory applications significantly and positively improved students' attitudes toward the science course. Moreover, the results indicated that PhET simulations led to higher attitude scores compared to the EBA applications. These findings suggest that virtual laboratory applications can be used as effective instructional tools in science education.

Keywords: Virtual Laboratory, Science, Attitude

1. GİRİŞ

Günümüzde bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler, özellikle eğitim gibi birçok sektörde insan hayatını kolaylaştıran pek çok yeniliği beraberinde getirmiştir. Dünya genelindeki birçok ülke, bu gelişmeleri yakından takip ederek eğitim sistemlerine adapte etmeye büyük önem vermektedir. Çünkü nitelikli ve donanımlı insan gücü, bir ülkenin geleceğini şekillendiren en kritik unsurlardan biridir (Hançer, 2005).

Fen Bilimleri, yaşamın pek çok yönüyle iç içe geçmiş bir bilim dalıdır. Fizik, kimya, biyoloji ve astronomi gibi alt disiplinleri aracılığıyla dünyayı keşfetmemize ve daha derin bir anlayış geliştirmemize olanak sağlar. Ayrıca, bilimsel ve teknolojik ilerlemeler sayesinde yaşam kalitemizi artırmayı ve güncel problemlere çözümler üretmeyi amaçlar. Bu nedenle, Fen Bilimleri eğitimi eğitim sistemlerinde kritik bir yere sahiptir (Demirci, 1993).

Son dönemde teknoloji alanındaki gelişmeler, Fen Bilimleri dersinde bilgisayar destekli mobil uygulamalar, simülasyonlar ve animasyonların kullanımını yaygınlaştırmıştır. Bu uygulamalar arasında en güncel olanlarından biri sanal laboratuvarlardır. Sanal laboratuvarlar, gerçek laboratuvar araçlarının bilgisayar ortamında simülasyonunu sağlayan uygulamalardır. Sensörler ve algılayıcılar aracılığıyla toplanan veriler, yazılım programları ile sesli ve görsel biçimde öğrencilere sunulur. Böylece, fiziksel laboratuvarın olmadığı veya donanımın yetersiz olduğu durumlarda bile öğrenciler deney yapabilme imkanı bulur. Aynı zamanda, zaman ve maliyet açısından avantaj sağlar, deneylerin tekrarlanabilmesini mümkün kılar ve öğrencilerin derse karşı motivasyonunu artırır. Zor ve riskli deneyler sanal laboratuvar ortamında güvenle gerçekleştirilebilir. Ayrıca, bazı deneylerin uzun süre gerektirdiği durumlarda, sanal laboratuvarlar zamansal ve mekansal kısıtlamaları ortadan kaldırarak öğrencilerin istedikleri zaman deney yapabilmelerini sağlar (Açıksoy & İşlek, 2017). Bunun yanında, deneylerin yazılım üzerinden yapılması, laboratuvar malzemelerinin depolanması ve korunması gibi lojistik sorunları da engeller (Tanel & Önder, 2010).

Tutum, bireylerin belirli bir konu hakkındaki görüş ve düşüncelerini ölçen bir değişkendir (Tezbaşaran, 1997). Hem duyuşsal hem davranışsal hem de bilişsel süreçlerin etkileşimi sonucu oluşan tutumlar, psikolojik olarak olumlu ya da olumsuz bir ifade biçimidir. Bu özellikleri nedeniyle tutumlar, bireylerin karar verme süreçlerinde önemli bir rol oynar (İnceoğlu, 2010).

Eğitim bağlamında tutum, öğrencilerin derslere, konulara ve okula yönelik yaklaşımlarını değerlendirmek anlamına gelir. Öğrencilerin ilgi, motivasyon ve değerlerini doğru şekilde anlayabilmek için tutumlarının dikkate alınması gereklidir. Ayrıca, öğrencilerin tutumları, onların ders içindeki gelecekteki başarı performanslarına dair eğitimcilere önemli ipuçları sunabilir (Demirbaş & Yağbasan, 2006).

Öğrencilerin Fen Bilimleri dersine karşı tutumları, derse olan ilgilerinin yanı sıra işlenen ünite veya konu, tercih edilen öğretim yöntemleri ve teknikleri ile yapılan deneyler veya kullanılan video, animasyon ve simülasyon materyallerine bağlı olarak şekillenmektedir. Tutum üzerine yapılan araştırmalar, öğrencilerin Fen Bilimleri dersindeki akademik başarıları ile derslerine yönelik tutumları arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, öğrencilerin başarı düzeylerinin artmasında derse karşı olumlu tutum ve davranışların önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir (Altınok, 2004; Gürkan ve Gökçe, 2000; Uyanık, 2017).

Literatür tarandığında, sanal laboratuvar uygulamalarının öğrencilerin Fen Bilimleri dersine yönelik tutumları üzerindeki etkisiyle ilgili yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu araştırmanın ilgili alana önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersine karşı tutumlarını incelemektir. Ayrıca, araştırmada iki farklı sanal laboratuvar uygulaması kullanılarak iki deney grubu oluşturulmuştur. Araştırmanın alt problemleri şunlardır:

1. Sanal laboratuvar uygulamalarının, öğrencilerin Fen Bilimleri dersine yönelik tutumları üzerinde anlamlı bir etkisi var mıdır?
2. EBA ve PhET sanal laboratuvar uygulamalarının kullanıldığı Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerin ders tutumları arasında anlamlı farklılık bulunmakta mıdır?

2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada, araştırma yöntemlerinden tarama modeli tercih edilmiştir. Tarama modelinde, geçmişte ya da günümüzde mevcut olan bir durum, nesne ya da olguya ilişkin veriler sistematik olarak incelenir (Cohen & Manion, 2007)

2.2. Araştırma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, 2024-2025 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Şanlıurfa il merkezinde bir devlet okulunda eğitim görmekte olan 60 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubuna ait demografik özellikler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri

Değişkenler	Demografik Özellikler	Öğrenci Sayısı	Yüzde
Cinsiyet	Kız	36	60
	Erkek	24	40
TOPLAM		60	100

Tablo 1’de araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı sunulmuştur. Buna göre, araştırma grubunu oluşturan toplam 60 öğrencinin 36’sı (%60) kız, 24’ü (%40) erkektir. Elde edilen bulgular, araştırmaya katılan öğrenciler arasında kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilere göre daha fazla olduğunu göstermektedir.

2.3. Veri Toplama Aracı

Bu çalışmada veri toplamak amacıyla, Balım, Sucuoğlu ve Aydın (2009) tarafından geliştirilen “Fen Bilimlerine Yönelik Tutum Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Ölçeğin kullanımına ilişkin gerekli izinler, ilgili yazarlardan temin edilmiştir. 4’lü Likert tipi biçiminde düzenlenen bu ölçek toplamda 44 maddeden oluşmakta; bu maddelerin 24’ü olumlu, 20’si ise olumsuz ifadeler içermektedir. Ölçeğin geliştirildiği çalışmada hesaplanan Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0,94 olarak saptanmış ve bu yüksek oran, ölçme aracının oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Bu araştırma kapsamında ise söz konusu ölçeğin güvenilirliği yeniden incelenmiş ve Cronbach α değeri 0,718 olarak elde edilmiştir. Bu değer 1’e yakınlığı, ölçeğin güvenilirlik düzeyinin yeterli olduğunu ifade etmektedir (Büyüköztürk, 2007).

Puanlama sürecinde ters madde kodlaması dikkate alınmıştır. Örneğin, “Fen Bilimleri dersi zevklidir.” gibi olumlu ifadeler için, “Kesinlikle Katılıyorum” seçeneğine 4 puan “Katılıyorum” seçeneğine 3 puan, “Katılmıyorum” seçeneğine 2 puan, “Hiç Katılmıyorum” seçeneğine 1 puan verilmiştir. Buna karşın, “Fen Bilimleri dersi olmasa öğrencilik zevkli olur.” gibi olumsuz ifadelerde ise, “Kesinlikle Katılıyorum” seçeneğine 1 puan “Katılıyorum” seçeneğine 2 puan, “Katılmıyorum” seçeneğine 3 puan, “Hiç Katılmıyorum” seçeneğine 4 verilerek puanlama yapılmıştır. Bu durumda ölçekten alınabilecek en yüksek toplam puan 176, en düşük puan ise 44 olarak belirlenmiştir. Toplam puanın artması, öğrencilerin Fen Bilimleri dersine yönelik olumlu tutumlarının güçlendiğini; puanın düşmesi ise olumsuz tutumun varlığını ifade etmektedir.

2.4. Araştırmanın Uygulanması

Bu çalışma, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde yer alan bir devlet okulunda yürütülmüştür. Araştırma, biri kontrol grubu ve ikisi deney grubu olmak üzere toplam üç yedinci sınıf şubesi ile gerçekleştirilmiştir. Fen Bilimleri dersi kapsamında yer alan “Elektrik Devreleri” ünitesinin “Ampullerin Bağlanma Şekilleri” konusu ele alınmıştır. Kontrol grubuna dersler yapılandırmacı öğretim yaklaşımı doğrultusunda işlenmiştir. Deney Grubu 1’de, yapılandırmacı yaklaşıma ek olarak EBA platformu üzerinden sanal laboratuvar uygulamalarına yer verilmiştir. Deney Grubu 2’de ise, yapılandırmacı yaklaşımın yanı sıra PhET simülasyonları kullanılarak ders işlenmiştir.

Çalışma haftalık 4 ders saatinden toplamda 3 hafta sürmüştür. Sanal laboratuvar uygulamaları kullanılarak yapılan dersler bittiğinde; uygulamaların öğrencilerin Fen Bilimleri dersine yönelik tutumlarını ölçmek için tutum ölçeği uygulanmıştır.

2.5. Verilerin Analizi

Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t-testi ve kovaryans (ANOVA) analizleri uygulanmıştır. Araştırmanın kapsamındaki deney ve kontrol grupları üzerinde elde edilen veriler SPSS paket programı ile çözümlenmiştir. Deney grupları ve kontrol grubunun ön test ve son test puanları arasında anlamlı farkın olup olmadığını belirlemek için Kovaryans (ANOVA) analizi tekniği kullanılmıştır. Sonuçların yorumlanmasında .05 anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir.

3. BULGULAR VE YORUM

3.1. Araştırmanın Birinci Alt Probleme Yönelik Bulgular

Araştırmanın birinci alt problemi olan “Sanal laboratuvar uygulamalarının, öğrencilerin Fen Bilimleri dersine yönelik tutumları üzerinde anlamlı bir etkisi var mıdır?” sorusuna yanıt aranmıştır. Bu amaç doğrultusunda, kontrol ve deney gruplarının tutum puanları karşılaştırılmıştır.

Öğrencilerin tutum ölçeğinden aldıkları puanlara göre, her üç grubun temel istatistik değerleri tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 2. Grupların temel istatistiksel değerleri

Grup	Ortalama	Medyan	Standart Sapma	Minimum	Maximum
Kontrol Grubu	78.55	75.0	27.88	45	145
Deney Grubu 1	99.55	96.5	21.46	63	143
Deney Grubu 2	120.95	117.5	22.79	90	164

Tablo 2 incelendiğinde, tutum ölçeğinde; Kontrol Grubu’nun ortalamasının 78.55; Deney Grubu 1’in 99.55 ve Deney Grubu 2’nin 120.95 olduğu görülmektedir. Bu durum Deney Grubu 1 ve Deney Grubu 2 lehine değerlerdir. Bu değerler, sanal laboratuvar uygulamaları kullanılarak yapılan bir Fen Bilimleri dersinde öğrencilerin tutumlarının pozitif yönde olduğunu göstermektedir.

Kontrol Grubu, Deney Grubu 1 ve Deney Grubu 2, öğrencileri sayısının az olması sebebiyle, grupların tutum ölçeği puanlarının normallik dağılımına uygunluğuna bakmak için Shapiro-Wilk testi uygulanmıştır. Tutum ölçeği puanlarının Shapiro-Wilk testi bulguları Tablo 2’de gösterilmiştir.

Shapiro-Wilk Normallik testi sonuçlarına göre, Kontrol Grubu, Deney Grubu 1 ve Deney Grubu 2, gruplarının tutum puanları normal dağılım göstermektedir ($p > 0.05$). Bu durum, parametrik testlerin kullanılabilmesi anlamına gelir.

Ayrıca, çalışmada yer alan üç farklı grup olan Kontrol Grubu, Deney Grubu 1 ve Deney Grubu 2 grupları arasındaki tutum puanlarının homojen dağılıp dağılmadığını kontrol etmek için Varyans Homojenliği Testi (Levene Testi) yapılmıştır. Levene Varyans Homojenliği Testi sonuçlarına göre, F değeri 1.87 ve p değeri 0.164 bulunmuştur. F değeri, gruplar arasındaki varyans farkının anlamlı olup olmadığını ölçen bir test istatistiğidir. F değeri ne kadar büyük olursa, gruplar arasındaki varyans farkı o kadar fazla olabilir. p değeri 0.05’ten büyük olduğu için, gruplar arası varyansların eşit olduğu kabul edilmiştir. Bu durum, veri setindeki grupların varyanslarının homojen olduğunu ve parametrik analizlerde (örneğin ANOVA) varyans homojenliği varsayımının sağlandığını göstermektedir. Ayrıca, Levene testi ile varyans homojenliği kontrol edilmiş ve gruplar arasında varyansların eşit olduğu belirlenmiştir ($F(2,57) = 1.87, p = 0.164$). Bu bulgular, tek yönlü varyans analizi için gerekli varsayımların karşılandığını göstermektedir.

3.2. Araştırmanın İkinci Alt Probleme Yönelik Bulgular

Araştırmanın ikinci alt problemi, “EBA ile PhET sanal laboratuvar uygulamalarının Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerin ders tutumlarına etkisi bakımından anlamlı bir fark oluşturup oluşturmadığı”dır. Bu bağlamda, iki deney grubunda yer alan öğrencilerin tutum skorları karşılaştırılmıştır.

Tutum ölçeğinden alınan veriler normal dağılım gösterdiği ve gruplar arasında varyans homojenliği sağladığı için; üç grubun tutum puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına bakmak için tek yönlü ANOVA uygulanmıştır. Tek Yönlü ANOVA sonuçlarına tablo 3’te yer verilmiştir.

Tablo 3. Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları

Varyans Kaynağı	Kareler Toplamı (SS)	df	Ortalama Kare (MS)	F Değeri	p değeri
Gruplar arası	17,980.16	2	8,990.08	15.35	<0.001
Hata	33,383.38	57	585.66		
Toplam	51,363.54	59			

$F(2, 57) = 15.35, p < 0.001 \rightarrow$ Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır. Tüm analizler ,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir

Tek yönlü varyans analizi sonucunda gruplar arasında tutum puanları açısından anlamlı bir fark bulunmuştur ($F(2, 57) = 15.35, p < 0.001$).

Kontrol ve Deney Grupları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için, çoklu grup karşılaştırmalarında ikili karşılaştırma yapmak için, Post-hoc test (Tukey HSD) testi yapılmıştır. Bu test analizi sonuçlarına göre; grup ortalamalarına bağlı olarak Tukey HSD değeri 18.22 olarak hesaplanmıştır. (Tablo 4). Kontrol Grubu ve Deney grubu 1 ve Deney Grubu 2 arasındaki ikili karşılaştırmalara göre, anlamlılık durumuna ve Tukey HSD test analizi sonuçlarına ise Tablo 5'te yer verilmiştir.

Tablo 4. Grup Ortalamalarına Bağlı Olarak Tukey HSD Testi Sonuçları

Grup	Ortalama Tutum Puanı
Kontrol Grubu	78.55
Deney Grubu 1 (EBA)	99.55
Deney Grubu 2 (Phet)	120.95
Hesaplanan HSD değeri	18.22

Tablo 4'teki Tukey HSD testi sonuçlarına göre, Kontrol grubunun ortalama tutum puanı 78,55 iken, Deney Grubu 1 (EBA) 99,55 ve Deney Grubu 2 (Phet) 120,95 olarak belirlenmiştir. Hesaplanan HSD değeri 18,22 olduğundan, grup ortalamaları arasındaki tüm farklar istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu bulgular, deney gruplarındaki öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarının kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha yüksek olduğunu göstermektedir. Özellikle, Deney Grubu 2'nin (Phet) tutum puanlarının Deney Grubu 1'in (EBA) puanlarından da anlamlı biçimde yüksek olması, Phet sanal laboratuvar uygulamasının öğrencilerin ders tutumunu geliştirmede EBA uygulamasına kıyasla daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 5. Gruplar Arası Karşılaştırmalar

Karşılaştırılan Gruplar	Ortalama Farkı	Fark>HSD	Anlamlılık
Kontrol Grubu & Deney 1 Grubu (EBA)	99.55-78.55= 21.00	21.0 > 18.22	Anlamlı
Kontrol Grubu & Deney 2 Grubu (Phet)	120.95-78.55= 42.40	42.4 > 18.22	Anlamlı
Deney Grubu1 (EBA) & Deney 2 Grubu (Phet)	120.95- 99.55= 21.40	21.0 > 18.22	Anlamlı

Tablo 5'te yer alan Tukey HSD testi sonuçlarına göre, tüm grup karşılaştırmalarında ortalama farklar HSD değerinden (18,22) büyük bulunmuş ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Kontrol grubu ile Deney Grubu 1 (EBA) arasındaki ortalama fark 21,00, kontrol grubu ile Deney Grubu 2 (Phet) arasındaki fark 42,40 ve Deney Grubu 1 ile Deney Grubu 2 arasındaki fark 21,40 olarak hesaplanmıştır. Bu bulgular, tüm grup karşılaştırmalarında anlamlı farklılıkların olduğunu ve özellikle Deney Grubu 2'nin (Phet) tutum puanlarının hem kontrol grubuna hem de Deney Grubu 1'e kıyasla daha yüksek olduğunu göstermektedir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırmada, sanal laboratuvar uygulamalarının 7. sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersine yönelik tutumları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Elde edilen veriler, deney gruplarının tutum puanlarının kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum, uygulanan müdahalenin öğrencilerin derse karşı tutumlarını olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır.

Ayrıca, Deney Grubu 2'nin tutum puanlarının Deney Grubu 1'e göre daha yüksek olması, kullanılan uygulamanın etkisinin dozajla ilişkili olabileceğine işaret etmektedir. Özellikle PhET sanal laboratuvarlarının, EBA üzerinden yürütülen sanal laboratuvarlara kıyasla öğrencilerin tutumlarını daha fazla geliştirdiği gözlemlenmiştir. Bu bulgu, Fen Bilimleri derslerinde PhET gibi etkileşimli uygulamaların kullanımının artırılmasının faydalı olabileceğini düşündürmektedir.

Çalışma bulguları, farklı deneysel uygulamaların öğrencilerin tutumlarında farklı derecelerde etkili olabileceğini desteklemektedir. Gelecekteki araştırmalarda, müdahalenin detaylı etkileri analiz edilerek, öğrenci tutumlarını geliştirecek yeni stratejiler oluşturulabilir.

Araştırma sonuçları, sanal laboratuvar uygulamalarının Fen Bilimleri dersine karşı olumlu tutum geliştirmeyi desteklediğini göstermektedir. Bu durum literatürdeki benzer çalışmalarla da örtüşmektedir (Baş, 2002; Mutlu, 2015).

Sonuç olarak, sanal laboratuvar uygulamalarının fen eğitimi alanında olumlu katkılar sağladığı ve bu uygulamaların sayısının artırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Mevcut uygulamaların içerikleri geliştirilmeli ve yurt dışında kullanılan etkili sanal laboratuvarlardan da faydalanılmalıdır. Bu çalışma

yalnızca 7. sınıf düzeyindeki öğrencilerle yürütülmüştür; ilerleyen araştırmalar farklı sınıf düzeyleri ve konu alanlarında gerçekleştirilerek, daha kapsamlı sonuçlara ulaşılabilir. Ayrıca, öğretmen ve öğrencilerin sanal laboratuvar kullanımına yönelik yeterlilikleri artırılmalıdır.

KAYNAKÇA

- Açıksoy, G., & İşlek, D. (2017). The Impact of The Virtual Laboratory on Students' Attitudes in a General Physics Laboratory. *International Journal of Online Engineering*, 13(4), 20-28.
- Altınok, H. (2004). Öğretmenlerin Fen Öğretimine Yönelik Tutumlarına İlişkin Öğrenci Algıları ve Öğrencilerin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutum ve Güdeleri. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (26), 1-8.
- Balım, A. G. & Aydın, H. S. G. (2009). Fen Ve Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 25(25), 33-41.
- Baş, K. (2022). *Fen Eğitiminde Sanal Laboratuvar Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Fen Tutumlarına Etkisi*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
- Büyükköztürk, Ş. (2007), *Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı*, Pegem A Yayıncılık.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). *Research Methods In Education*, (6. Baskı). Routledge.
- Demirbaş, M. & Yağbasan, R. (2006). Fen Bilgisi Öğretiminde Bilimsel Tutumların İşlevsel Önemi ve Bilimsel Tutum Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanma Çalışması. *Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 19(2). 271-299.
- Demirci, B. (1993). Çağdaş Fen Bilimleri Eğitimi ve Eğitimcileri. *H.Ü Eğitim Fakültesi Dergisi*, 9, 115–124.
- Gürkan, T. & Gökçe, E. (2000). *İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumları*. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı, 6-8 Eylül: 188-192.
- Hançer, A. H. (2005). *Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşımına Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine Etkisi*, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, G.Ü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- İnceoğlu, M. (2010). *Tutum, Algı, İletişim*. Beykent Üniversitesi Yayınevi.
- Mutlu, A. (2015). *Genel Kimya Düzeyinde Gerçek ve Sanal Laboratuvar Ortamlarında Gerçekleştirilen Rehberli Sorgulamaya Dayalı Etkinliklerin Öğrenme Sürecine Etkisi*. İstanbul Üniversitesi: Doktora Tezi.
- Tanel, Z. & Önder, F. (2010, Eylül). Diyet Konulanna İlişkin Bilgisayar Simulasyonları Kullanımının Öğrencilerin Laboratuvar Başarılarına Etkisi. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde Sunulan Bildiri, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.
- Tezbaşaran, A. (1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
- Uyanık, G. (2017). İlkokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. *TÜBAY Bilim Dergisi*, 10(1), 86-93.